

LANDSCAPE ECOLOGY

ORDUBAD İNZİBATI RAYONUNDA TORPAQLARIN FORMALAŞMASINA TƏSİR GÖSTƏRƏN FAKTORLAR

Axundov A.

*Naxçıvan Dövlət Universiteti, Memarlıq və Mühəndislik Fakültəsi, Meliorasiya və Ekologiya Mühəndisliyi
kafedrasının doktorantu*

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-8628-306X>

Qənbərli N.

*Naxçıvan Dövlət Universiteti,
Təbiət elmləri və kənd təsərrüfatı fakültəsi, coğrafiya kafedrası Müəllim*

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-1839-754X>

Ağacanova M.

Naxçıvan Dövlət Universiteti Magistr, iqtisadi social coğrafiya

FACTORS AFFECTING SOIL FORMATION IN ORDUBAD ADMINISTRATIVE DISTRICT

Akhundov A.,

Qanbali N.,

Agacanova M.

Nakhchivan State University

Özet

Məqalədə mövzunun aktuallığı, məqsədi, vəzifələri və material metodikasına haqqında məlumat verilir. Mövzunun əsas hissəsində Ordubad inzibati rayonunda torpaq mühitinin qorunması üçün ərazinin fiziki-coğrafi şəraiti (relyef, iqlim, hidroloji və hidrogeoloji, bitki və heyvanlar ailəmi, antropogen təsir, və s.), degradasiya prosesləri (şorlaşma, erroziya, bataqlıqlaşma, daşlılıq, kol-kos basmış sahələr və s.), morfoloji, fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri öyrənilir.

Nəticədə Ordubad inzibati rayonunda torpaq mühitinin qorunması üçün ərazinin fiziki-coğrafi şəraiti öyrənilib təhlil olunmaqla, mədəni-təbii bitkilər altında torpaqların qiymətləndirilməsi, aqroistehsalat qruplaşdırılması və ərazidə aqromeliorativ tədbirlərə ehtiyacı olan torpaq qruplarını da müəyyənləşdirilməsi üçün istiqamətlər göstərilmişdir. Eyni zamanda bu tədqiqat Ordubad inzibati rayonunda yayılmış bütün torpaq tiplərindən, yarım tiplərindən və növmüxtəlifliklərindən səmərəli istifadə etmək üçün bir neçə təklif və tövsiyələr verilmişdir.

Abstract

The article provides information about the topic's relevance, purpose, tasks and material methodology. In the main part of the topic, the physical and geographical conditions of the territory (relief, climate, hydrological and hydrogeological, plant and animal family, anthropogenic influence, etc.), degradation processes (salinization, erosion, swamping, stony, bush- mowed areas, etc.), morphological, physical and chemical properties are studied.

As a result, by studying and analyzing the physical-geographical conditions of the area in order to protect the soil environment in the Ordubad administrative region, directions were indicated for the assessment of land under cultural and natural plants, grouping of agro-production and determining the land groups that need agro-ameliorative measures in the area. At the same time, this study has given several suggestions and recommendations for effective use of all soil types, subtypes and species diversity spread in Ordubad administrative region.

Açar sözlər: Coğrafi amillər, eko-coğrafiya, torpaq, bonitet, torpağın bonitirovkası, torpağın ekoloji qiymətləndirilməsi.

Keywords: Geographical factors, eco-geography, soil, bonitet, bonitet of soil, ecological assessment of soil.

Giriş. Tədqiqat obyektini coğrafi mövqeyinə görə şimal-şərqdən Ermənistan Respublikası, cənubdan İran İslam Respublikası, qərbdən isə Culfa inzibati rayonu ilə sərhədlənir.

Ərazidə çay şəbəkəsinin normal olmasına baxmayaraq muxtar respublikanın digər inzibati rayonlarına nisbətən məhsuldar torpaqlar azlıq təşkil edir. Bu da ərazinin əksər hissəsinin hündür və sıldırımli dağlardan ibarət olması ilə əlaqədar olmaqla, ərazidə torpaqların yüksək dərəcədə eroziya proseslərinə məruz qalmasına səbəb olur.

Məlumdur ki, dünyada baş verən səhrələşmə-torpaq degradasiyası prosesləri Naxçıvan Muxtar Respublikasında da yayılan torpaqların mühitinin pozulmasına da təsirini göstərir. Ərazidə müxtəlif təbii və antropogen təsirlər nəticəsində torpaqlarda baş verən degradasiya prosesləri münbitliyin azalmasına, məhsuldarlığın aşağı düşməsinə və əhalinin ərzaq ehtiyatlarının ödənilməsində iqtisadi-sosial çətinliklər yaradır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da yayılan torpaqların mühitinin pozulmasına da təsirini göstərən və ərazidə müxtəlif təbii və antropogen təsirlər

nəticəsində torpaqlarda baş verən deqradasiya prosesləri münbitliyin azalmasına, məhsuldarlığın aşağı düşməsinə və əhalinin ərzaq ehtiyatlarının ödənilməsində iqtisadi-sosial çətinliklər yaranan regionlardan biri də Ordubad inzibati rayonudur.

Regionda güclü sellər nəticəsində Ordubad maili düzənliyi torpaqlarının əksər hissəsi kiçik və iri həcmli daşlarla örtülmüşdür. Muxtar respublikada torpaq fondunun 17,8 faizini, məhsuldar torpaqların isə 6,4 faizini təşkil edir. Məhz, bu baxımdan Ordubad inzibati rayonunda yayılan torpaqlarda tədqiqatların aparılması aktualdır (1, s. 15; 2, s. 7).

Tədqiqatın məqsədi: Ordubad inzibati rayonunda torpaqların formalaşmasına təsir göstərən təbii və antropogen faktorların öyrənilməsi və mühitin itirilməsinə təsir göstərən mənfi proseslərdən şorlaşmanın, şorakətləşmənin, bataqlıqlaşmanın və digər faktorların mənşəyini (genezisini), yaranma səbəblərini, forma və yayılma coğrafiyasını bilmək, onu düzgün qiymətləndirmək, təsnifatını hazırlamaqla, lazımı tədbirlər həyata keçirməkdən ibarətdir.

Materiallar və Metodlar: Mövzuya aid ədəbiyyat, çöl materialları toplanılmış və işin metodikası hazırlanmışdır. Mövzu işlənməkdə tarixin ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərində xarici ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan və Naxçıvan MR-də və o cümlədən Ordubad inzibati rayonunda torpaq-bitki tədqiqatları aparan alimlərin monoqrafiya, metodik vəsait, xəritə materialları və müasir tələblərə cavab verən iş təcrübələrindən istifadə olunmuşdur [3, s. 9-25; 4, s. 307-310; 5, s. 5-38; 6, s. 17-25]. Tədqiqat obyekti kimi Ordubad inzibati rayonunda yayılan torpaq sahələri seçilmişdir.

Ərazinin relyef şəraiti. Ordubad Muxtar respublika ərazisinin çox hissəsini Kiçik Qafqazın Zəngəzur və Dərələyəz silsilələri və onların Araz çayının dərəsinə doğru uzanan və müasir relyefdə orta və alçaq dağlıq yarıdan qolları əhatə edir. *Zəngəzur silsiləsi* Kiçik Qafqazın ən yüksək silsilələrindəndir; ən hündür zirvəsi Qapıcıq dağı (3906 m), *ən aşağı nöqtəsi Kotam dərəsi 600 metrdir.* Eyni zamanda Kiçik Qafqazın Azərbaycan Respublikası ərazisində ən yüksək zirvəsidir və daimi qar xəttindən 41 m yuxarıda yerləşir.

İnzibati rayonunun əsas sahəsini təşkil edən Ordubad maili düzənlikləri torpaqəmələgəlmə prosesində müsbət rol oynayaraq, digər relyef formalarına nisbətən torpaq qatının qalınlığı ilə seçilir. Relyef torpaqəmələgətirən amil kimi torpaq örtüyünün yaranmasında bilavasitə iştirak edir və onun rolu əsas ehtibarilə iqlim şəraitinin torpaqda təsirinin dəyişməsindən asılıdır. (Babayev 1999).

Geoloji quruluşu. Geoloji quruluşuna görə Ordubad inzibati rayonun ərazisi geoloji cəhətdən Kiçik Qafqazın Naxçıvan qırışıqlıq tektonik zonasında yerləşir. Digər tektonik zonalarından fərqli olaraq, geoloji quruluşu ümumi qalınlığı 14 km-ə qədər Kaynozoy (Yerin geoloji tarixinin son 65 mln. ili), Mezozoy (65-248 mln. ili), Paleozoy (248-540 mln. ili) dövrlərinin çökmə, vulkanogen-çökmə, yerüstü vulkanların püskürmə qatlarından və yer qatının daxilində kristallaşmış süxurlardan təşkil olunmuşdur. Alt Pliosen yaşlı kiçik intruzivlər (kütlələr) və

ekstruzivlər silsilənin cənub-qərb yamacında konusvarı, günbəzvarı çıxıntılar yaradaraq təkrarolunmaz relyef əmələ gətirirlər.

Ordubad maili düzənliklərini təşkil edən dördüncü dövr çöküntüləri hidrogeoloji baxımdan xüsusi maraq doğurur. Bu dövrün çöküntüləri əsasən allüvial, prollüvial, dellüvial mənşəli olub müxtəlif tərkibə və qalınlığa malikdir.

Düzənliyin dağətəyi şimal-qərb və şimal-şərq hissəsində həmin çöküntülər Gilançay, Düylünçay, Vənəndçay, Ordubadçay və digər çaylarının gətirmə çöküntüləri olub, tərkib ehtibarilə arası qum gillicələrlə doldurulmuş çaqıl və çinqilli iri çay daşlarından ibarətdir. Bu hissədə çöküntülərin qalınlığı 70 metrə çatır.

Dağətəyi zonada cənub-qərbə Arazkənarı terrasə doğru çaydaşları tədricən kiçik fraksiyalı çöküntülərlə xırda ölçülü çinqillərlə, qumlarla, qumçalar və gillicələrlə əvəz olunur. Çöküntülərin ümumi qalınlığı Arazkənarı zonada 197 metrə çatır.

Geomorfoloji quruluşu. Geomorfoloji cəhətdən düzənlik və maili düzənliklər zəif və orta dərəcədə parçalanmışdır. Aparığımız araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, ərazi geomorfoloji cəhətdən 2 hissəyə, cənub-qərb Arazkənarı terrasə və şimal-şərq Gilançayın kətirdiyi konusuna ayrılır. Düzənliyin şimal-şərq və cənub kənarları Orta və Üst devon, Rerm və Karbon yaşlı kvarsli əhəngdaşları ilə təşkil olunmuş, dağətəyi zona isə qum daşları və gilli şirstlərlə əhatə olunmuşdur. Həmin süxurlar düzənliyin mərkəzi, Arazkənarı hissəsinə doğru dərinləşərək, üzəri Miosen və Dördüncü dövrün çöküntüləri ilə örtülmüşdür (Babayev 1999).

Ərazinin iqlim şəraiti. Torpaqəmələgəlmə prosesində iqlim amillərinin rolunu yaddan çıxarmaq olmaz. Burada yağıntılar (N^2 , CO_2 , O_2), su buxarı, günəş enerjisi və digərləri torpağın üzvü maddələrinin əmələgəlməsində yaxından iştirak edir. Ordubad inzibati rayonun qışı soyuq, yayı quraq, isti yarımsəhra iqlimi hakimdir. Muxtar respublikanın ərazisində ayrılmış bu düzənliklər bitkilərin həyatında həlledici rol oynayan termik ehtiyatlarla zəngindir.

Bu iqlim tipi Araz çayı boyu ərazinin mütləq yüksəkliyi 600-1000 metr, nisbi yüksəkliyi isə 0-400 metr təşkil edir. Ərazinin coğrafi mövqeyi, səmanın açıqlıq dərəcəsindən asılı olaraq iqlim parametrləri aşağıdakı kimi xarakterizə olunur. Müsbət temperaturların cəmi $4600-4400^{\circ}C$, $5^{\circ}C$ -dən yuxarı müsbət temperaturların cəmi $3800-4000^{\circ}C$ -ə, $10^{\circ}C$ -dən yuxarı müsbət temperaturların cəmi $3600-3400^{\circ}C$, orta illik temperatur $10^{\circ}C$, orta mütləq maksimum $36^{\circ}C$, orta mütləq minimum $20^{\circ}C$ təşkil edir. İllik yağıntıların miqdarı 210-220 mm təşkil edir. Bitkilərin vegetasiyaya başladığı mart-aprel aylarında nisbi nəmləmə 40-45 faiz təşkil edir. Lakin, əsas bitkilərin inkişafı müşahidə olunduğu iyul-avqust aylarında 2-5 faizdən yuxarı qalxa bilmir. Ona görə də bu sahələrdə intensiv suvarma əkinçiliyini tətbiq etmək lazımdır.

Düzənlikdə əsasən allüvial-subasar, bataqlıq-çəmən, çəmən-boz, boz-çəmən, boz, tünd-boz, boz-qonur torpaqları yayılmışdır.

Hidroloji və hidrogeoloji şəraiti. Torpaqəmələgətirmə proseslərinə təsir göstərən

amillərdən biri də ərazinin hidroloji və hidrogeoloji quruluşudur. Ona görə də torpaq tədqiqatları apararkən ərazidə süxurların tərkibi, çöküntülərin əmələgəlmə şəraiti və qrunt sularının hidrogeoloji cəhətdən öyrənilməsi də vacib məsələlərdən biridir.

Tədqiqat obyektində ərazinin geoloji quruluşu, ilə bərabər süxurların tərkibi, hidroloji və hidrogeoloji şəraitinin öyrənilməsi də maraq doğurur. Aparduğumuz araşdırmalar nəticəsində müəyyən olmuşdur ki, ərazidə dördüncü dövr çöküntüləri sulu olub, əsasən təzyiqlisiz qrunt sular, Arazkənarı çöküntülərin alt təbəqəsində isə təzyiqli suların mövcudluğu ilə səciyyələnir.

İlk növbədə inzibati rayonda hidroloji şəraitə diqqət yetirdikdə çay şəbəkəsi normal inkişaf etmişdir. İnzibati rayonun təsərrüfatlarında Gilançay, Düylünçay, Vənəndçay, Ordubadçay və digər çaylarının və qismən Araz çayından nasoslar vasitəsilə çəkilən sularndan istifadə olunur.

Bitki və heyvanlar ailəmi. İnzibati rayonunda əsasən qəhvəyi, dağ-qəhvəyi, dağ boz-qəhvəyi, bozqır və bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi, bozqır dağ-çəmən və s. torpaqlar yayılmışdır.

Torpaqəmələgəlmə prosesində üzvü maddənin yaranması bitki və heyvanlar ailəminin xüsusi rolu vardır. Torpaqların münbitliyi üçün böyük əhəmiyyəti olan çöküntülərin toplanması bitki və heyvanlarla əlaqədardır. Bitkilər hər şeydən əvvəl torpaqların üst qatında qida elementlərini toplayır. Bitki qalıqları bitki mikroorqanizmlərinin həyat fəaliyyəti üçün enerji mənbəyidir. Bitkilər bir sıra üzvü turşular ifraz edərək, torpaqda çətin həll olan birləşmələri bitki tərəfindən mənimsənilmiş hala salır.

Tədqiqat obyektində torpaqəmələgəlmə prosesində əvvəldə göstərilən faktorlarla bərabər təbii deqradasiya proseslərini və insan amilini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Antropogen relyef insan fəaliyyəti ilə dəyişdirilmiş və yaradılmış relyefdir. Qədim zamanlardan insan yaranandan sonra uzun əsrlər boyu ətraf mühitə çox yönlü fəaliyyəti nəticəsində torpaq və bitki örtüyündə dərin izlər buraxmışdır. İlk mərhələdə təbii landsaftlar bir çox hallarda mədəni bitki landsaftına, yəni aqrolandsaftlara çevrilmişdir.

I. Təbii amillər 1. Eroziya prosesləri-su eroziyası, -külək eroziyası, iqlimin dəyişməsi-İstiləşmə, quraqlıq, şoranlaşma və şorakətləşmə 4. Bataqlıq və bataqlıq-çəmənləşmə, daşlıqlar və kol-kos basmış sahələr

II. Antropogen təsir. Səhrələşmə torpaq deqradasiyasını yaradan səbəblər arasında təbii amillərlə yanaşı, antropogen təsirlər də əsas diqqət çəkən məsələlərdən biridir (M.Babayev). Antropogen təsir ətraf mühitə, o cümlədən torpağa təsir göstərən insan fəaliyyətinin müxtəlif formalarını birləşdirir. Müxtəlif formalarda insanların torpaqlara kortəbii münasibəti bir çox hallarda ərazidə eroziya proseslərinin inkişafını sürətləndirir və bataqlıq sahələri yaradır. Məsələn, sahələrdə heyvanların sistemsiiz otarılması, ağac və kolların qırılması eroziya proseslərini sürətləndirən əsas amillərdəndir. İnzibati rayonda səhrələşmə və torpaq deqradasiyasını yaradan antropogen amillərin müxtəlif formalarından biri olan əhalinin ərazidə məskunlaşmasına diqqət yetirək.

Əhalinin ərazidə məskunlaşmasının torpaqlara təsirinə nəzər saldıqda, burada əhalinin sıxlığı torpaq münbitliyinə təsir göstərən əsas faktorlardan biridir. İnzibat rayonda əhalinin sıx məskunlaşdığı Gilançayın və Ordubadçayın orta axarı kəndi ətrafı torpaqlardan mədəni və təbii bitkilər altında olduqca səmərəli istifadə olunur. Lakin, bəzi təsərrüfatlarda və əhali seyrək və yaxud olmayan ərazilərdə isə torpaqlardan səmərəli istifadə olunmur. Ona görə bu ərazilərin torpaqları öz münbitliyini get-gedə itirərək deqradasiya proseslərinə uğrayaraq əkin dövrüyyəsindən çıxır. Belə torpaq sahələri Düylünçay, Vənəndçay, Ordubadçay və digər çaylarının aşağı axarlarında və inzibati rayonun dağlıq hissələrində müşahidə olunur. Ərazidə torpaq münbitliyinin azalmasına təsir göstərən əhali sıxlığı ilə bərabər, qış və yay otlarlarında heyvanların sistemsiiz otarılması, ağac və kolluqların qırılması hallarına rast gəlinir

Nəticələr:

Ordubad inzibati rayonunda kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların mühitinin qorunması və münbitliyinin artırılması istiqamətində aparılmış tədqiqatların təhlili əsasında aşağıdakı nəticələr əldə olunmuşdur.

- İnzibati rayonun torpaq mühitinin formalaşmasına, inkişafına təsir göstərən əsas fiziki-coğrafi amillər (ərazinin coğrafi mövqeyini, relyef, geoloji, geomorfoloji quruluşunu, iqlim şəraitini, bitki və heyvanlar aləmini, antropogen təsiri və b.), əkinçiliyin inkişaf tarixi, aparılan torpaq, aqroekoloji tədqiqatlar və deqradasiya prosesləri (şorlaşma, eroziya, bataqlıqlaşma, daşlıq, kol-kos basmış, antropogen təsiri və s.) öyrənilmişdir. Göstərilən tədqiqatların nəticələri təhlil olunaraq ərazidə torpaq mühitinin qorunmasında istifadə olunmuşdur.

- Tədqiqat obyektinə üzrə eyni zamanda mədəni və təbii bitkilər altında torpaqlar qiymətləndirilmiş və aqroistehsalat qruplaşdırılması əsasında aqromeliativ tədbirlərə ehtiyacı olan torpaq qrupları da üzə çıxarılmış və bütövlükdə inzibati rayonlarında yayılmış bütün torpaq tip, yarım tip və növmüxtəliflikləri öyrənilmişdir.

Təkliflər

- Ordubad inzibati rayonda xüsusilə Ordubad maili düzənliyinin şərq hissəsində torpaqların iri həcmli daşlardan təmizlənməsi, Arazboyunun çökəklik olan sahələrdə şoran torpaqların duzlardan yuyulması və bataqlıqların qurudulması ilə mədəni bitkilər altında istifadə olunması məsləhət görülür.

- Ordubad inzibati rayonunun orta və yüksək dağlıq ərazilərində güclü sellər nəticəsində yarıqlar və bir neçə kənddə (Biləv, Behrud,) torpaqların sürüşmə proseslərinə rast gəlinir. Qeyd olunanlarla bərabər xüsusilə, Gilançayın orta axarında Biləv kəndindən yeni Su elektrik stansiyasına çəkilən su kanalının ətrafında olan torpaq sahələrinə iri həcmli daşlar tökülərək ərazi başdan-başa korlanmışdır. Göstərilən neqativ halların aradan qaldırılması üçün aid qurumlar tərəfindən həmin ərazilərə tökülən iri həcmli daşlar təmizlənməli, güclü sellərin və sürüşmə proseslərinin qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi məsləhət görülür.

Göstərilən tədbirlər Ordubad inzibati rayonunda qeyd etdiyimiz ərazilərdə elmi əsaslarla planlı surətdə həyata keçirilərsə ərazidə torpaqlardan maksimum dərəcədə səmərəli istifadə etmək olar.

Ədəbiyyatlar

1. Babayev S.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası. Bakı: Elm, 1999, 298 s.
2. Babayev M.P., Qurbanov E.A. Səhralaşma-torpaq qradasiyasının tədqiqi. Bakı: Elm, 2008, 47 s.

3. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti. Bakı: MBM, 2009, 108 s.

4. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi. Bakı: MBM, 2010, 296 s.

5. Məmmədov Q.Ş. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. Bakı: Elm, 2007, 552 s.